

8. IMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA OU PARASITOLOGIA

DOI: 10.5281/zenodo.17970435

RITUXIMABE NO TRATAMENTO DO LINFOMA NÃO-HODGKIN: EVIDÊNCIAS RECENTES SOBRE A EFICÁCIA CLÍNICA, MECANISMOS DE AÇÃO E LIMITAÇÕES

Laís Rodrigues de Arruda¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Ivanildes Solange da Costa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A imunoterapia com anticorpos monoclonais transformou o cenário terapêutico das doenças hematológicas, especialmente os linfomas. O linfoma não-Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. O Rituximabe consiste em anticorpo monoclonal que atua contra o CD20, expresso na superfície de células B, e representa um dos maiores avanços no tratamento do LNH. **OBJETIVOS:** Evidenciar a relevância do Rituximabe no tratamento do LNH, abordando seus mecanismos de ação e benefícios clínicos. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura na base de dados PubMed, utilizando os descritores “rituximab and lymphoma non-hodgkin” e “rituximab and mechanism of action”. Foram incluídos artigos disponíveis gratuitamente, entre 2023 e 2024, nas línguas inglesa e em português. Foram excluídos artigos de revisão, relatos de casos e artigos em duplicata. A busca inicial recuperou 13 artigos, dos quais três foram selecionados seguindo os critérios de inclusão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Dessa forma, a análise dos artigos demonstrou que o Rituximabe exerce seus efeitos por diferentes mecanismos, como citotoxicidade mediada por complemento, o que resulta em lise da célula alvo, citotoxicidade celular dependente de anticorpos, promovida por células Natural Killer que reconhecem a região Fc do anticorpo, e a indução direta de apoptose das células B, resultante da agregação de moléculas de CD20 e ativação de vias pró-apoptóticas. Os estudos mais recentes reforçam a melhora nas taxas de respostas e prolongamento da sobrevida do paciente quando ocorre a combinação do fármaco com a quimioterapia. Entretanto, a resistência terapêutica, frequentemente associada à perda da expressão de CD20 ou à ação de células imunes e mediadores inflamatórios, responsáveis por modular a eficácia do anticorpo e causar alterações no microambiente tumoral, ainda limita parte dos resultados. Além disso, efeitos adversos como reações infusionais e risco aumentado de infecções foram descritos como pontos de atenção nos artigos analisados. **CONCLUSÃO:** Portanto, conclui-se que o Rituximabe é uma terapia essencial no tratamento do LNH, modificando a clínica da doença e estabelecendo novos padrões terapêuticos. Contudo, há necessidade de estudos que avaliem combinações com novos agentes imunoterápicos, de modo que possam potencializar a eficácia e segurança terapêutica.

Descritores: Linfoma de células B; Anticorpo monoclonal; Terapia alvo.